

RESTAURAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DE PASTAGENS HISTÓRICAS ARBORIZADAS NA ESLOVÁQUIA

1. Pastagem arborizada com vegetação excessiva na planície de Silická 2. Pastagem arborizada gerida perto da aldeia de Teplý Vrch 3. Vestígios de pastagens arborizadas em crescimento excessivo perto de Gemerská Hôrka 4. Uma parte da pastagem arborizada perto de Hontianske Moravce

O QUE E PORQUÊ

Pastagens arborizadas na Eslováquia

As pastagens históricas arborizadas representam um elemento paisagístico importante e profundamente enraizado na Eslováquia. Estes ecossistemas únicos têm desempenhado um papel fundamental na história cultural, económica e ambiental do país. Dentro desses sistemas, os componentes agrícola e florestal são combinados para criar relações sinérgicas que podem contribuir para a sustentabilidade ecológica, económica e social. No entanto, devido à crescente pressão da modernização e das alterações na agricultura, estes ecossistemas estão ameaçados, levando à perda do seu valor e biodiversidade. O estado atual das pastagens arborizadas na Eslováquia exige uma análise e identificação pormenorizadas.

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

Gestão e Restauro de Pastagens Arborizadas

A gestão de pastagens arborizadas envolve uma combinação de abordagens tradicionais e modernas que garantem a sua sustentabilidade e a conservação da biodiversidade. As principais práticas incluem a ceifa ou pastoreio regular da vegetação do sub-bosque, o que promove a diversidade de espécies e impede a regeneração de plantas lenhosas. O controlo das espécies invasoras também é essencial. O envolvimento das comunidades locais e dos proprietários de terras é crucial para o êxito da manutenção destes ecossistemas, incluindo a educação e o apoio às práticas agrícolas tradicionais.

Além da gestão ativa dos locais preservados, também é importante dar atenção à identificação e ao restauro de pastagens arborizadas que foram afetadas pela sucessão natural devido ao abandono ou à agricultura intensiva. Muitas destas áreas estão cobertas de espécies lenhosas pioneiras, mas ainda mantêm o potencial para restaurar as suas funções ecológicas originais. Ao combinar mapas históricos, levantamentos de campo e ferramentas modernas, como o LiDAR, é possível identificar esses locais, avaliar sua condição e propor medidas de restauro adequadas. O restauro dessas áreas representa um passo fundamental para melhorar a conectividade ecológica, proteger a biodiversidade e manter a paisagem cultural.

Palavras-chave :pastagens arborizadas, gestão tradicional, biodiversidade

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Benefícios do Restauro e Gestão Adequada das Pastagens Arborizadas

O restauro e a gestão sustentável de pastagens arborizadas trazem inúmeros benefícios que vão além dos locais individuais e têm um impacto positivo na paisagem e na sociedade em geral.

Do ponto de vista ecológico, estes sistemas suportam uma elevada biodiversidade, fornecendo habitat para espécies raras e ameaçadas de plantas, invertebrados, aves e morcegos que dependem da estrutura e dinâmica do mosaico de ambientes de pastagem arborizada. Uma gestão adequada mantém estruturas de povoamento abertas, evitando a sucessão e a perda de habitats ricos em espécies. Além disso, esses ecossistemas contribuem para a retenção de água na paisagem, o sequestro de carbono e a melhoria das condições microclimáticas.

Do ponto de vista económico, as pastagens arborizadas oferecem oportunidades para o pastoreio sustentável, a produção de carne ou produtos lácteos de alta qualidade a partir de animais criados extensivamente, bem como o cultivo de ervas aromáticas e outros produtos florestais. Em algumas regiões, existe também potencial para o desenvolvimento do ecoturismo, do agroturismo ou do apoio através de regimes de subsídios agroambientais.

Do ponto de vista cultural e histórico, as pastagens arborizadas são uma parte importante do património paisagístico. O seu restauro e preservação ajudam a manter a identidade cultural rural, as práticas tradicionais de uso da terra e o conhecimento histórico. Estas áreas também têm valor para o lazer e a apreciação estética da paisagem.

De um modo geral, a recuperação e a gestão adequada das pastagens arborizadas representam um instrumento eficaz para apoiar a utilização multifuncional da paisagem, ligando os valores naturais às necessidades práticas e sociais.

DESTAQUES

- O restauro de pastagens arborizadas promove a biodiversidade e previne a degradação da paisagem.
- Uma gestão adequada permite uma utilização sustentável dos recursos naturais em harmonia com a conservação da natureza.
- A preservação destes sistemas contribui para a proteção do património cultural e das práticas tradicionais de utilização dos solos.

Pastagem arborizada perto de Katarínska Huta

¹ING. VERONIKA PAULÍKOVÁ, ²ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

¹Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Department of Applied Ecology

²National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.